

BOLALAR MEBELLARIDA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH: FIZIK VA KIMYOVIY XAVFLARNI DIZAYN ORQALI MINIMALLASHTIRISH

X. F. MUSTAFOYEVA

I.Karimov. nomidagi TDTU. Sanoat dizayni kafedrası 1-Kurs magistri

Email: ximoyatmustafoyeva.freelancer.25@gmail.com

Ilmiy rahbar: U. B. AXMEDJANOVA

I.Karimov. nomidagi. TDTU. Sanoat dizayni kafedrası dotsenti

Email: madina-bonuw@mail.ru

Annotatsiya.

Ushbu maqola bolalar uchun mo'ljallangan mebel mahsulotlari nafaqat ergonomik va estetik talablarga, balki yuqori darajadagi xavfsizlik standartlariga ham javob berishi kerak. Bolalar organizmi o'sish, rivojlanish jarayonida bo'lgani sababli ular fizik jarohatlar hamda kimyoviy moddalarga katta yoshdagilarga nisbatan ko'proq sezgir hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotimiz doirasida bolalar mebellarida uchraydigan asosiy fizik va kimyoviy xavflarni tahlil qilish hamda sanoat dizayni metodlari orqali ularni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari ergonomika, materialshunoslik va ekologik dizayn tamoyillarini integratsiyalash orqali xavfsiz mebel jihozlarini loyihalash mumkinligini ko'rsatadi.

Аннотация.

В данной статье подчеркивается, что мебельные изделия, предназначенные для детей, должны соответствовать не только эргономическим и эстетическим требованиям, но и высоким стандартам безопасности. Поскольку организм ребенка находится в процессе роста и развития, дети более чувствительны к физическим травмам и химическим веществам по сравнению со взрослыми. В рамках настоящего исследования анализируются основные физические и химические риски, встречающиеся в детской мебели, а также разрабатываются стратегии их минимизации с помощью методов промышленного дизайна. Результаты исследования показывают, что проектирование безопасных мебельных изделий возможно путем интеграции принципов эргономики, материаловедения и экологического дизайна.

Kalit so'zlar: *bolalar mebeli, sanoat dizayni, xavfsizlik, fizik xavflar, kimyoviy xavflar, ekologik materiallar.*

Ключевые слова: *детская мебель, промышленный дизайн, безопасность, физические риски, химические риски, экологические материалы.*

Bolalar mebellari zamonaviy dizayn amaliyotida eng mas'uliyatli mahsulot guruhlaridan biri hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, uy sharoitida bolalar jarohatlarining sezilarli qismi mebel elementlari bilan bog'liq hodisalar natijasida yuz berishini ko'rsatadi. Bunga stol va shkaflarning ag'darilishi, o'tkir qirralar bilan jarohatlanish yoki material tarkibidagi zararli kimyoviy moddalarning ta'siri kabilar misol bo'la oladi. Sanoat dizayni jarayonida bolalar mebellarini loyihalayotganda xavfsizlik muammosi ikki asosiy yo'nalish asosida ko'rib chiqiladi:

Fizik xavflar – konstruktsiya, shakl va mexanik elementlar bilan bog'liq jarohatlar.

Kimyoviy xavflar – materiallar, bo'yoqlar va qoplamalarda mavjud toksik moddalar ta'siri.

Ushbu maqolaning maqsadi bolalar mebellarida ushbu xavflarni aniqlash, ularning sabablarini tahlil qilish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni oldini olish hamda sanoat dizayni orqali xavfsizlikni oshirish strategiyalarini ishlab chiqishdan iborat.

Konstruktsion barqarorlik muammosi. Bolalar mebellarida eng keng tarqalgan xavflardan biri bu - mebelning ag'darilishi. Bolalar ko'pincha mebelga suyanadi, ustiga chiqadi yoki tortadi. Agar mebel konstruktsiyasining og'irlik markazi noto'g'ri joylashtirilgan bo'lsa, mebel ag'darilib ketishi mumkin. Muvozanat barqarorligini oshirish uchun dizaynda quyidagi usullar qo'llaniladi: past og'irlik markaziga ega konstruktsiya keng tayanch yuzasi, devorga mahkamlash tizimlari, modul elementlarni og'irlik bo'yicha optimallashtirish. Shuningdek, ko'plab rivojlangan davlatlarda bolalar shkaflari va javonlari uchun ag'darilishga qarshi standartlar joriy qilingan.

O'tkir qirralar va burchaklar. Bolalar faol harakat qilgani sababli mebel qirralari bilan to'qnashish ehtimoli yuqori bo'ladi. O'tkir burchaklar bosh va tana jarohatlariga sabab bo'lishi mumkin. Shu kabi xavflarni oldini olish maqsadida, sanoat dizaynida radiusli burchaklar (R10–R20 mm), yumaloq shakllar, elastik himoya elementlari keng qo'llaniladi. Bu yondashuv biomorfik dizayn tendensiyalari bilan ham uyg'unlashadi.

Siqilish va mexanik jarohatlar. Bolalar mebellarida tortma yoki bukiluvchi mexanizmlar mavjud bo'lsa, barmoqlarni qisib qolish xavfi paydo bo'ladi. Buni kamaytirish uchun: soft-close mexanizmlar, amortizatorli mentesalar, xavfsizlik blokirovkalari qo'llaniladi.

Bo'g'ilish va mayda detallar xavfi. Ba'zi dekorativ elementlar yoki mahkamlash detallarining kichik o'lchamda bo'lishi bolalar tomonidan yutib yuborish xavfini yuzaga keltirishi mumkin. Dizaynda quyidagi choralar tavsiya etiladi: ajralmaydigan konstruktsiyalar, yashirin mahkamlash elementlari, standart minimal detal o'lchamlariga rioya qilish.

Bolalar mebellarida kimyoviy xavflar. Bolalar organizmi toksik moddalarni kattalarga qaraganda tezroq o'zlashtiradi, immunitet haliqarshilik ko'rsata

bilmaydi. Shu sababli mebel ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallar tarkibi muhim ahamiyatga ega.

Formaldegid emissiyasi. Yog'och asosidagi plitalar (MDF, DSP) ishlab chiqarishda formaldegid qatronlari ishlatiladi. Mazkur modda nafas yo'llari va allergik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Formaldegid emissiyasini kamaytirish uchun: E0 yoki E1 emissiya standartlariga mos materiallar, tabiiy yog'och, ekologik qatronlar ishlatilishi tavsiya etiladi.

Bo'yoq va laklardagi toksik moddalar. Ba'zi bo'yoqlarda quyidagi zararli moddalar mavjud bo'lishi mumkin: qo'rg'oshin, ftalatlar, uchuvchi organik birikmalar (VOC) shu kabi zararli moddalar. Bolalar mebellari uchun eng xavfsiz variantlar: suv asosidagi bo'yoqlar, tabiiy moylar, ekologik sertifikatlangan laklar.

Polimer materiallar va plastmassa xavfi. Plastmassa elementlar tarkibida ba'zan ftalat plastifikatorlari mavjud bo'ladi. Ushbu moddalar bolalar organizmining gormonal tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Alternativ yechimlar: BPA-free polimerlar, qayta ishlangan ekologik plastmassa silikon asosidagi elastomerlar.

Sanoat dizaynida xavfsizlikka asoslangan loyihalash tamoyillari. Bolalar mebelini loyihalashda xavfsizlikni faqat material tanlash orqali emas, balki tizimli dizayn strategiyasi orqali ta'minlash zarur.

Ergonomik dizayn. Bolalar antropometrik o'lchamlari asosida ishlab chiqilgan mebellar quyidagi imkoniyatlarni beradi. Avvalo noto'g'ri postura xavfini kamaytiradi, foydalanish qulayligini oshiradi va yiqilish ehtimolini kamaytiradi.

Ekologik dizayn. Ekodizayn konsepsiyasi rioya qilish asosi toksik moddalardan voz kechish, qayta ishlanadigan materiallar, uzoq xizmat muddatiga ega jihozlar o'rnatish hisoblanadi.

Modulli va moslashuvchan konstruktsiya. Bolalar tez o'sadi. Moslashuvchan mebellardan uzoq muddat foydalanish mumkin. Mazkur tipdagi mebellar xavfsizlik talablariga mos ravishda qayta sozlanishi va iqtisodiy samaradorlikni oshirishi kabi qulayliklarga ega.

Xalqaro standartlar va normativ talablar. Bolalar mebellari ko'plab xalqaro standartlar asosida sertifikatlanadi. Muhim standartlar: EN 71 – bolalar mahsulotlari xavfsizligi, ASTM F2057 – mebelning ag'darilishiga qarshi talablar, ISO 7170 – mebel barqarorligi GREENGUARD – ekologik materiallar sertifikati. Ushbu standartlar ishlab chiqaruvchilar uchun xavfsizlik mezonlarini belgilaydi.

Natijalar va muhokama. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bolalar mebellaridagi xavfsizlik muammosi konstruktsion tomonlama yechilmaydi. Ushbu yo'nalishdagi xavfsizlik tizimi ko'p omilli tizim hisoblanadi. Fizik xavflar asosan konstruktsiya barqarorligining pastligi o'tkir qirralar mexanik mexanizmlar. Kimyoviy xavflar esa: material tarkibi bo'yoq va qoplamalar,

polimer komponentlar bilan bog'liq bo'ladi. Sanoat dizayni ushbu xavflarni integratsiyalashgan yondashuv orqali kamaytirish imkonini beradi.

Bolalar mebellarida xavfsizlikni ta'minlash sanoat dizayni, materialshunoslik va ergonomikaning kompleks integratsiyasini talab qiladi. Fizik va kimyoviy, shu bilan birga kelgusida yuzaga kelish mumkin bo'lgan boshqa xavflarni kamaytirish uchun konstruksion barqarorlikni oshirish, yumaloq shakllardan foydalanish, xavfsiz mexanizmlarni joriy etish hamda ekologik materiallarni tanlash zarur. Yaqin kelajakda bolalar mebellari dizaynida aqlli materiallar, sensorli xavfsizlik tizimlari va ekologik innovatsiyalar keng qo'llanishi kutilmoqda. Bu esa, o'z navbatida xavfsizlik darajasini oshiradi, shu bilan birgalikda bolalar uchun sog'lom yashash muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'xati.

1. World Health Organization. Children's environmental health. – Geneva: WHO Press, 2018.

2. ASTM F2057. Standard specification for clothing storage units. – ASTM International, 2021.

3. Formaldehyde Emission: Salthammer T. Formaldehyde in the indoor environment. – Chemical Reviews, 2010.

4. European Chemicals Agency. Guidance on chemical safety and phthalates. – Helsinki, 2020.